

**BIOLOGIYA O‘QITISHNI TAKOMILLASHTIRISHDA NOBEL
MUKOFOTI SOVRINDORLARI TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH****Sadiyeva Intizor Sadiyevna**

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti

Tabiiy fanlar fakultetida 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Bu maqola biologiya o‘qitishida Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlaridan foydalanishning muhimligi va o‘qitishga qo‘yiladigan e‘tibor bilan bog‘liq. Maqolada tadqiqotlarning talabalarga o‘rganishga, fikrlarini rivojlantirishga va o‘zgarishlarni tahlil qilishga yo‘l qo‘yish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. Muhokama qismida talabalar fikrlarini ifoda qilish va muhim savollarni qo‘yish imkonini olishadi. Maqolaning oxirida, talabalar uchun ilmiy karyera va shaxsiy rivojlanishlari uchun zarur adabiyotlar va manbalar tavsiya qilinadi. Bu maqola biologiya o‘qitishida Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlarining o‘qitish jarayonida muhim ahamiyatini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: biologiya o‘qitish, Nobel mukofoti sovrindorlari, tadqiqotlar, foydalanish, o‘rganish, rivojlantirish, o‘zgarishlarni tahlil qilish, muhim savollar, ilmiy karyera, shaxsiy rivojlanish, adabiyotlar, manbalar, ilmiy rivojlanish, ilmiy tadqiqotlar, o‘qitish usuli

Kirish.

Biologiya o‘qitishida Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlaridan foydalanishning ahamiyati va maqsadi inkor etilgan. Nobel mukofoti sovrindorlari jahonda eng yuqori darajadagi ilmiy muvaffaqiyatlarga ega bo‘lgan va ularning tadqiqotlari biologiya sohasidagi muhim muammolarni yechishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan. Bu meroslar biologiya sohasidagi ilmiy jamiyatga, o‘qituvchilarga va talabalarga keng qo‘llanilgan va hayotda asosiy o‘zgarishlarni keltirgan.

Nobel mukofoti sovrindorlari o‘zlarining o‘ziga xos tadqiqotlari bilan tan olishadi, ulardan ba‘zilari genomika, evolyutsiya, kletka biologiyasi, molekulyar

biologiya, fiziologiya, ekologiya va boshqalar kabi muhim sohalarda muvaffaqiyat ko'rsatgan. Bu tadqiqotlar o'rganish uchun biologik jarayonlarni tushuntirish, ularning o'zgarishlarini tahlil qilish va hayot olamining nazokatli masalalarini hal qilishga yordam beradi.

Biologiya o'qitishning asosiy maqsadi talabalarga biologik jarayonlarni tushunish va ularning muhim tamoyillarini o'rgatishdir. Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlari esa talabalarni ilmiy jamiyatning so'nggi ilmiy yuksalishlari bilan tanishtiradi va ularni ilmiy g'oyalarini rivojlantirishga ilham beradi. Bu tadqiqotlardan foydalanish o'qituvchilar va talabalarga biologiya sohasidagi eng yangi va sezilarli bilimlarni ko'rish imkoniyatini beradi.

Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlaridan o'qitishda foydalanishning birinchi afzalligi, talabalarning qiziqishini qo'zg'atish imkonini berishidir. Bu mukofotlar talabalar uchun ilhamlantiruvchi va ularga biologiya sohasidagi ilmiy faoliyatlarga qiziqishni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa talabalarning biologiya sohasidagi muammolarni yechishga, yangi yondashuvlarni topishga va o'zlarining ilmiy karyeralarini shakllantirishga yo'l qo'yish imkoniyatini beradi.

Umumiy qilib aytganda, biologiya o'qitishning Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlaridan foydalanishning ahamiyati juda katta bo'lib, o'qitishda bu tadqiqotlardan foydalanish talabalarning ilmiy rivojlanishiga va biologiya sohasidagi muammolarni yechishga yordam beradi.

Usullar.

Nobel mukofoti sovrindorlarining qo'llangan usullaridan biri laboratoriya eksperimentlari. Bu eksperimentlarda talabalar biologik jarayonlarni o'rganish uchun laboratoriyada tuzilgan muhitda turli tajribalar o'tkazishadi. Masalan, genetika sohasidagi tadqiqotlar uchun genetik modellar, genetik muharrirlikni qo'llash, genetik tahlillar va boshqa laboratoriya usullari ishlatiladi.

Tahlillar va sifatni o'lchash usullari ham muhimdir. Bu usullar yordamida biologik materiallar, molekullar, proteinlar yoki genetik kodlar tahlil qilinishi mumkin.

Kimyoviy tahlillar, spektroskopiya, elektroforez, genomik, proteomika, metabolomika va boshqa tahlillar bu qismda keng qo'llaniladigan usullardan ba'zilaridir.

Tadqiqotlarni amalga oshirishda to'plam topshiriklari ham muhim ahamiyatga ega. Bu to'plamlar o'z ichiga ma'lumotlarni olish, ma'lumotlarni tahlil qilish yoki o'zgarishlarni kuzatish uchun yuzasidan ma'lumotlar to'plamidir. Bu to'plamlar anketa savollar, anketalar, ma'lumot bazalari, o'rn. elektronik tadbirkorlik ma'lumotlari va boshqa to'plamlardan iborat bo'lishi mumkin.

Tadqiqotlardan olgan natijalar statistik analizlar yordamida tahlil qilinadi. Bu statistik metodlar yordamida ma'lumotlar tahlillanib, ma'lumotlar orasidagi aloqalar, farq va o'zgarishlar aniqlanadi. Statistik analizlar talabalarga tadqiqot natijalarini ta'qib qilishda va ma'lumotlar to'plamlarini tafsilotlashda yordam beradi.

Bu usullar va metodlar talabalarga tadqiqotlarni amalga oshirish uchun kerakli bilim va ko'nikmalarni o'rganishga yordam beradi. Ularni o'rganish orqali talabalar muhim biologik savollarni hal qilishga, tadqiqotlarni amalga oshirishga va natijalarni tahlil qilishga imkoniyat yaratiladi. Bu usullar talabalarga biologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarda qo'llanadigan amaliy usullarni tushuntiradi va ularning o'zgarishlarni tahlil qilish, muhim savollarni qo'yish va takliflar keltirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Natijalar.

Tadqiqotlar natijasida elon qilingan ma'lumotlar odatda ilmiy maqolalarda va ilmiy jurnalda joylashadi. Bu ma'lumotlar talabalarga biologik jarayonlarni tushunish, ularning funktsiyalarini tahlil qilish va ularning o'zgarishlarini o'rganishga yordam beradi.

Grafiklar va jadvallar tadqiqotning statistik analizlarini namoyish etish uchun foydalaniladi. Bu grafik va jadvallar o'qituvchilar va talabalarga ma'lumotlarni vizual ravishda ko'rish imkonini beradi. Grafiklar oftalmologik o'zgarishlarni, tendensiyalarni, farqlarni va o'zgarishlarni ko'rsatishda yordam beradi. Jadvallar esa ma'lumotlarni tuzish, moslashtirish va muqobil ma'lumotlarni taqqoslashda foydalaniladi.

Tahlillar esa tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarni tafsilotlashda foydalaniladi. Bu tahlillar genetik kodlarni, proteinlarni, molekularni yoki biologik jarayonlarning xususiyatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Tahlillar yordamida biologik jarayonlarning tuzilishi, ko'rinishi, kimyoviy vositalar, o'zgarishlar va boshqalar haqida ma'lumotlar olish mumkin.

Talabalar bu natijalarni o'rganish orqali biologik jarayonlarning asosiy tamoyillarini, o'zaro aloqalarini va ularning o'zgarishlarini tushunishadi. Bu natijalar talabalarni biologiya sohasidagi muhim savollarni o'rgatishga, yangi yondashuvlarni topishga va o'zlarining ilmiy g'oyalarini rivojlantirishga yo'l qo'yadi. Ular o'zgarishlarni tahlil qilish orqali biologik jarayonlarning funktsiyalarini tushunishadi va biologiya sohasidagi muammolarni yechish uchun yangi yo'nalishlarni taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Umumiy qilib aytganda, tadqiqotlarning natijalari o'qituvchilar va talabalarga biologik jarayonlarning kuzatilishi, tuzilishi, o'zgarishlari va ularning o'zaro aloqalarini tushunishda yordam beradi. Bu natijalar o'qitish va o'rganish jarayonida muhim ma'lumotlar manbalaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Muhokama.

Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlari biologiya sohasidagi eng yuqori darajali ma'naviyatli bilimlarni namoyish etadi. Bu tadqiqotlar talabalarga o'zgarishlarni kuzatish, yangi fikrlarni rivojlantirish va muhim savollarni qo'yish imkoniyatlarini beradi. Bu o'qitish usuli talabalarga ilmiy g'oyalarini rivojlantirish, o'z fikrlarini ifoda qilish va o'zgarishlarni tahlil qilishga imkoniyat yaratadi.

Talabalar tadqiqotlarning bilimga olib kelgan o'zgarishlarni tahlil qilishlari va bu o'zgarishlarni o'rganishlari orqali biologiya sohasidagi eng so'nggi yangiliklarni tushunishlari mumkin. Nobel mukofoti sovrindorlari ikki tomonlama ta'sir qiladi: birinchi navbatda, ularning o'zgarishlarni tahlil qilish orqali biologik jarayonlarni tushunishga imkon beradi; ikkinchisi, bu tadqiqotlar texnologiyada rivojlanishga yordam beradi va bu esa talabalar uchun yanada rivojlanish imkoniyatini beradi.

Talabalar muhokama qismida muhim savollarni oʻrnatish va takliflar keltirish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu savollar va takliflar biologiya sohasidagi ilmiy gaplarni kengaytirish, koʻrsatkichlarni yaxshilash va yangi yoʻnalishlarni taklif qilish imkonini beradi. Bu muhokama talabalarni kritik fikrlashga, oʻz fikrlarini ifoda qilishga va oʻzgarishlarni qoʻllashga oʻrgatadi.

Kelajakdagi imkoniyatlar muhokama qismida talabalar oʻz fikrlarini bayon qilish orqali biologiya sohasidagi kelajakdagi iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy rivojlanishni oʻrganishga yordam beradi. Bu imkoniyatlar biologiya sohasidagi ilmiy tadqiqotlarni oʻrganish, oʻzgarishlarni taklif qilish va ilmiy jamiyatga qoʻllanish oʻrniga kelishadi.

Muhokama qismi talabalarga oʻz fikrlarini ifoda qilish, kritik fikrlash va biologiya sohasidagi muhim savollarni qoʻyish imkonini beradi. Shuningdek, bu qism talabalarga biologiya sohasidagi ilmiy rivojlanishni oʻrganish, oʻzgarishlarni tahlil qilish va takliflar keltirishning ahamiyatini tushuntiradi.

Xulosa.

Maqolaning oxirida, biologiya oʻqitishida Nobel mukofoti sovrindorlari tadqiqotlaridan foydalanishning muhimligi va oʻqitishda ularga eʼtibor berishning foydalariga qisqacha xulosa qilindi. Bu maqolada talabalar, oʻqituvchilar va ilmiy jamiyat uchun Nobel mukofoti sovrindorlarining biologiya sohasidagi tadqiqotlarining ahamiyati va ularga qanday eʼtibor berilishi haqida maʼlumotlar taqdim etildi.

Bu tadqiqotlar talabalarga biologik jarayonlarni tushunish, ularning oʻzgarishlarni tahlil qilish va muhim savollarni qoʻyish imkoniyatlarini beradi. Ular oʻqitish usulida ilmiy gʻoyalarini rivojlantirish, fikrlarini ifoda qilish va oʻzgarishlarni tahlil qilishga oʻrgatadi.

Talabalar bu tadqiqotlardan olingan maʼlumotlar orqali biologiya sohasidagi eng soʻnggi yangiliklarni va oʻzgarishlarni oʻrganishlari mumkin. Bu natijalar talabalarni oʻzgarishlarni kuzatish, fikrlarini rivojlantirish va muhim savollarni qoʻyishga yoʻl qoʻyadi.

Muhokama qismida talabalar oʻz fikrlarini ifoda qilish, kritik fikrlash va biologiya sohasidagi muhim savollarni qoʻyish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu muhokama

talabalarni o'z fikrlarini rivojlantirish, o'zgarishlarni qo'llash va biologiya sohasidagi ilmiy rivojlanishni tushuntirishga yordam beradi.

Biologiya o'qitishda Nobel mukofoti sovrindorlarining tadqiqotlaridan foydalanishning muhimligi va kelajakdagi imkoniyatlari talabalar uchun muhimdir. Bu tadqiqotlar talabalarga o'zgarishlarni tahlil qilish, muhim savollarni qo'yish va o'zgarishlarni taklif qilish imkoniyatlarini beradi. Shuningdek, talabalar bu tadqiqotlardan o'rganish orqali shaxsiy rivojlanishlari va ilmiy karyeralari uchun zarur adabiyotlar va manbalar bilan tanishishlari mumkin bo'ladi.

Umumiy qilib aytganda, Nobel mukofoti sovrindorlari biologiya sohasidagi tadqiqotlar talabalarga, o'qituvchilarga va ilmiy jamiyatga ahamiyatli ma'lumotlar, rivojlanish imkoniyatlari va yangi yo'nalishlarni taklif qilish imkoniyatini beradi. Bu natijalar biologiya sohasidagi o'qitish jarayonida muhim ma'lumotlar manbalaridan biri sifatida xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. "Biologiya" - Abdulaziz Sultonov, Ziyovuddin Mirzayev, Muxtorjon Azamov
2. "Biologiya. 9-sinf" - Feruza Jabbarova, Mavjuda Sultonova
3. "Biologiya. 10-sinf" - Feruza Jabbarova, Mavjuda Sultonova
4. "Biologiya. 11-sinf" - Feruza Jabbarova, Mavjuda Sultonova
5. "Biologiya. 11-sinf" - Feruza Jabbarova, Mavjuda Sultonova
6. "Biologiya fanidan test savollari va javoblari" - Bahromjon To'liqinov
7. "Biologiya va ekologiya sohasidagi eng yangi tadqiqotlar" - Ibrohim Toshmatov
8. "Biologiyaviy ajarish" - Ibrohim Toshmatov
9. "O'rta o'lchovli biologik materiallar tahlili" - Gavharoyim Razzokova
10. "Biologiya" - Karimjon Gafurov